

KYBERNETICKÉ HROZBY A ICH VPLYV NA SPOLOČNOSŤ

CYBER THREATS AND THEIR IMPACT ON SOCIETY

PATRIK CESNEK

Anotácia:

Príspevok sa zaoberá problematikou kybernetických hrozieb a ich dopadom na fungovanie modernej spoločnosti. Charakterizuje kybernetické hrozby ako významný bezpečnostný faktor, ktorý ovplyvňuje nielen informačné systémy, ale aj ekonomiku, verejnú správu, kritickú infraštruktúru a každodenný život obyvateľstva. Pozornosť je venovaná konkrétnym príkladom kybernetických incidentov na Slovensku, najmä bombovým hrozbám adresovaným školám a útoku na informačný systém katastra nehnuteľností, pričom sú analyzované ich spoločenské, ekonomické a psychologické dôsledky.

Príspevok zároveň identifikuje hlavných pôvodcov kybernetických útokov, ich motivácie a spôsoby pôsobenia, od amatérskych útočníkov až po štátom podporované skupiny a kyberterroristické organizácie. Súčasťou práce je aj charakteristika najčastejších foriem kybernetických útokov zameraných na bankový sektor, verejnú správu, zdravotníctvo a kritickú infraštruktúru.

Osobitná pozornosť je venovaná právnej ochrane pred kybernetickými hrozbami, európskemu a národnému regulačnému rámcu, vrátane smernice NIS2 a zákona o kybernetickej bezpečnosti. V závere príspevok zdôrazňuje potrebu systematického prístupu ku kybernetickej bezpečnosti, založeného na kombinácii technologických, organizačných, legislatívnych a vzdelávacích opatrení, ktoré sú nevyhnutné na posilnenie odolnosti spoločnosti voči súčasným aj budúcim kybernetickým hrozbám.

Kľúčové slová: kybernetická bezpečnosť; kybernetické hrozby; kybernetické útoky; Slovenská republika; NIS2; kritická infraštruktúra; ransomware.

Annotation:

The paper addresses the issue of cyber threats and their impact on the functioning of modern society. It characterizes cyber threats as a significant security factor affecting not only information systems, but also the economy, public administration, critical infrastructure, and the everyday lives of citizens. Attention is devoted to specific examples of cyber incidents in Slovakia, particularly bomb threats directed at schools and the attack on the real estate cadastral information system, while analyzing their social, economic, and psychological consequences.

The paper also identifies the main perpetrators of cyber attacks, their motivations, and methods of operation, ranging from amateur attackers to state-sponsored groups and cyberterrorist organizations. The study further includes a characterization of the most common forms of cyber attacks targeting the banking sector, public administration, healthcare, and critical infrastructure.

Special attention is paid to legal protection against cyber threats, as well as to the European and national regulatory framework, including the NIS2 Directive and the Cybersecurity Act. In conclusion, the paper emphasizes the need for a systematic approach to cybersecurity based on a combination of technological, organizational, legislative, and educational measures necessary to strengthen society's resilience against current and future cyber threats.

Keywords: *cybersecurity; cyber threats; cyber attacks; Slovak Republic; NIS2; critical infrastructure; ransomware.*

Úvod

Kybernetickú hrozbu možno definovať ako akúkoľvek okolnosť, udalosť alebo činnosť, ktorá je spôsobilá poškodiť, narušiť alebo inak negatívne ovplyvniť siete a informačné systémy, ich používateľov alebo ďalšie dotknuté subjekty¹. V kontexte súčasnej digitalizovanej spoločnosti predstavujú kybernetické hrozby významný bezpečnostný faktor, ktorý presahuje technickú rovinu a zasahuje do ekonomickej stability, fungovania verejných inštitúcií, ako aj do každodenného života obyvateľstva. Kybernetický priestor sa stal integrálnou súčasťou fungovania štátu, pričom jeho narušenie môže mať systémové dôsledky.

Podstatou kybernetických hrozieb je najmä neoprávnené prenikanie do informačných systémov s cieľom získania citlivých údajov, manipulácie s dátami alebo narušenia dostupnosti a funkčnosti služieb. Útočníci pritom využívajú rôzne formy podvodného konania, vrátane sociálneho inžinierstva, phishingu, škodlivého softvéru či ransomvérových útokov. V prípade útokov na štátne inštitúcie môže dôjsť k ochromeniu ich činnosti, čo následne vedie k šíreniu neistoty, paniky a k oslabeniu dôvery verejnosti v štátne orgány. Dôvera občanov pritom predstavuje jeden zo základných pilierov fungovania demokratického štátu, a jej narušenie môže mať dlhodobé spoločenské dôsledky.

Výrazným príkladom kybernetického incidentu s celospoločenským dopadom boli bombové hrozby adresované základným a stredným školám na území Slovenskej republiky v septembri 2024. Prostredníctvom hromadne rozosielaných e-mailových správ boli školské inštitúcie opakovane informované o údajnom umiestnení výbušných zariadení v ich priestoroch. Napriek tomu, že sa hrozby nepotvrdili, ich opakovanie v priebehu takmer dvoch týždňov viedlo k výraznej destabilizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Školy boli nútené prerušiť vyučovanie, evakuovať priestory a prijímať mimoriadne bezpečnostné opatrenia.

Dôsledky tohto incidentu však presiahli rámec školského prostredia. Rodičia detí, najmä mladších vekových kategórií, boli nútení zabezpečiť ich starostlivosť, čo viedlo k absencii na pracoviskách a nepriamo ovplyvnilo viaceré sektory hospodárstva. Okrem ekonomických dopadov je potrebné zdôrazniť aj psychologický aspekt, keďže opakované hrozby vyvolali u detí aj ich rodičov zvýšenú mieru stresu, úzkosti a pocitu ohrozenia. V niektorých prípadoch sa prejavila aj neochota detí navštevovať školské zariadenia, čo poukazuje na dlhobokejší dopad takýchto incidentov na spoločnosť.

Ďalším významným príkladom bol kybernetický útok na informačný systém katastra nehnuteľností Slovenskej republiky začiatkom roka 2025. V tomto prípade došlo k narušeniu integrity a dostupnosti dát, pričom útočníci po zásahu do systému zanechali správu s požiadavkou na zaplatenie výkupného výmenou za obnovenie prístupu k dátam. Následné vyradenie katastrálneho systému z prevádzky na niekoľko týždňov malo rozsiahle ekonomické a spoločenské dôsledky.

Nefunkčnosť katastra znemožnila overovanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, čo viedlo k pozastaveniu hypotekárnych procesov zo strany bánk a k zastaveniu realitných transakcií. Občania, ktorí sa nachádzali v procese kúpy alebo predaja nehnuteľností, sa ocitli v situácii právnej a finančnej neistoty. Negatívny dopad sa prejavil aj v oblasti verejných politík, napríklad pri poskytovaní dotácií, ako aj v lokálnych službách závislých od štátnych registrov. Príkladom je parkovacia politika hlavného mesta Bratislavy, kde nebolo možné vydávať ani predlžovať parkovacie oprávnenia.

Incident zároveň odhalil viaceré systémové nedostatky, najmä v oblasti zálohovania dát a krízovej komunikácie. Nedostatočné alebo nesystematické zálohovanie výrazne skomplikovalo obnovu systému, zatiaľ čo absencia transparentnej komunikácie s verejnosťou prispela k šíreniu neoverených informácií a k poklesu dôvery v štátne inštitúcie. Podľa

¹ Zdroj: NARIADENIE EU č.881/2019 Cyber Act článok 2 ods.8

odborných analýz existuje vysoká pravdepodobnosť, že išlo o ransomvérový útok, ktorého cieľom je zašifrovanie dát a následné vydieranie obete.

Z hľadiska aktuálnych trendov možno konštatovať, že kybernetické hrozby nadobúdajú na intenzite aj komplexnosti. Rozvoj moderných technológií, najmä umelej inteligencie, umožňuje útočníkom automatizovať a zdokonaľovať útoky, čím sa zvyšuje ich úspešnosť a obtiažnosť detekcie. Podľa štatistík spoločnosti Check Point Research bolo v roku 2025 zaznamenaných v priemere 1 984 pokusov o kybernetický útok na jednu organizáciu, čo predstavuje medziročný nárast o 27 %². Tieto údaje zahŕňajú široké spektrum aktivít, od phishingových kampaní cez skenovanie zraniteľností až po pokusy o neoprávnený prístup k informačným systémom.

Kybernetické hrozby tak predstavujú multidimenzionálny problém, ktorý sa prejavuje nielen v technologickej rovine, ale aj v oblasti ekonomiky, psychológie a spoločenských vzťahov. Ich dôsledkom sú finančné straty, narušenie fungovania kľúčových sektorov, ohrozenie osobných údajov a v neposlednom rade aj oslabenie dôvery verejnosti v inštitucionálne zabezpečenie štátu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné pristupovať ku kybernetickej bezpečnosti systematicky, s dôrazom na prevenciu, zvyšovanie povedomia, implementáciu moderných bezpečnostných opatrení a posilňovanie odolnosti kritickej infraštruktúry.

Pôvodcovia kybernetických hrozieb a útokov

Pôvodcovia kybernetických hrozieb a útokov predstavujú rôznorodú skupinu aktérov, ktorých motivácie, schopnosti a organizačné štruktúry sa výrazne líšia. Jedným z najznámejších príkladov je hackerské hnutie Anonymous, ktoré patrí medzi tzv. hacktivistické skupiny. Ide o voľne organizovanú komunitu jednotlivcov, ktorá sa vyznačuje absenciou centrálného riadenia a hierarchickej štruktúry, pričom jej členovia vystupujú anonymne pod spoločnou identitou.

Skupina Anonymous sa pôvodne formovala ako online komunita orientovaná najmä na zábavu a internetovú kultúru. Postupne však prešla transformáciou smerom k ideologicky motivovaným aktivitám, zameraným na odhaľovanie spoločensky kontroverzných javov a kritiku štátnych inštitúcií či nadnárodných korporácií. Medzi jej prvé významné aktivity patrila kampaň z roku 2008 namierená proti scientologickej cirkvi, ktorá predstavovala jeden z prvých koordinovaných prejavov kolektívneho online aktivizmu.

V ďalšom období sa činnosť skupiny rozšírila na kybernetické útoky proti vládnym inštitúciám, najmä v Spojených štátoch amerických, ako aj na útoky voči významným globálnym korporáciám pôsobiacim v oblasti finančných a digitálnych služieb. Tieto aktivity zahŕňali najmä distribuované útoky na odmietnutie služby, pri ktorých dochádza k zahlteniu cieľového systému veľkým množstvom požiadaviek s cieľom znemožniť jeho riadne fungovanie. Skupina svoje konanie často odôvodňuje snahou o ochranu slobody informácií, boj proti cenzúre alebo poukazovanie na údajné nekalé praktiky organizácií.

Charakteristickým znakom Anonymous je vysoká miera decentralizácie a anonymita jej členov, čo výrazne sťažuje ich identifikáciu a právnu zodpovednosť. Absencia formálnej organizačnej štruktúry zároveň umožňuje flexibilitu pri realizácii útokov, avšak zároveň vedie k nejednotnosti cieľov a motivácií jednotlivých účastníkov. Anonymous tak predstavuje typický príklad moderného nehierarchického aktéra v kybernetickom priestore, ktorého činnosť osciluje medzi aktivizmom a protiprávnou činnosťou.

² Zdroj: CHECK POINT RESEARCH. *Q1 2025 Global Cyber Attack Report from Check Point Software: An Almost 50% Surge in Cyber Threats Worldwide with a Rise of 126% in Ransomware Attacks* [online]. 2025 [cit. 2026-03-24]. Dostupné na internete: <https://blog.checkpoint.com/research/q1-2025-global-cyber-attack-report-from-check-point-software-an-almost-50-surge-in-cyber-threats-worldwide-with-a-rise-of-126-in-ransomware-attacks/>

Ako sa skutočne rozdeľujú pôvodcovia kybernetických hrozieb a útokov? Niekde na začiatku sú takzvaný SCRIPTKIDDIES - ide o neskúsených amatérov v nižšom veku, ktorý hacking robia skôr pre zábavu na nástrojoch stiahnutých s DARKwebu³.

Ďalšou skupinou sú KYBERKRIMINALNICI - tiež ide o neskúsenú a ľahko vystopovateľnú skupinu. Sú nebezpečný hlavne pre bežných užívateľov internetu, kde sa snažia pomocou podvodných mailov, alebo ransomvéru získať prístup k finančným službám obete, či priamo získať finančnú hotovosť. Využívajú voľne dostupné alebo vlastné modifikované nástroje v závislosti na náročnosti cieľa hackerského útoku. Ich spôsob útoku je rôzny, od phishingových kampaní až po vytváranie botnet sietí⁴.

Ďalšia skupina sú HACTIVISTI - ide o útočníkov operujúcich v skupinách, ktorí sa snažia o akési konanie dobra vo virtuálnom priestore (ANONYMUS). Využívajú nástroje na získavanie citlivých, alebo utajovaných informácií z vládnych inštitúcií, armády, tajných služieb (WikiLeaks), ktoré následne zverejnia a snažia sa poukazovať na nekalé praktiky rôznych vládnych činiteľov.

Ďalšími sú ŠTÁTOM SPONZOROVANÉ SKUPINY. Tu ide o vysoko profesionálnych hackerov v službách štátu, a to buď priamo ako členovia vojenskej rozviedky, či tajných služieb, alebo nepriamo ako skupina financovaná štátom, mimo rezorty, kde sa zároveň popiera ich existencia. Ich cieľom je získavanie citlivých informácií, ovplyvňovanie verejnej mienky, rozvracanie štruktúr štátu a oslabovanie kľúčových sektorov v konkrétnom štáte. Medzi najznámejšie skupiny patria:

Stone Panda (ATP10) - ide o Čínsku skupinu, ktorá získava formou kyberšpionáže informácie o priemyselných zariadeniach, zdravotníctve a infraštruktúre. Ich pôsobiskom je okrem USA a Európy aj Japonsko. Ich činnosť spočíva v zneužívaní poskytovateľov IT služieb, dátových skladov a zdravotníctva.⁵

TURLA (ATK13) - ide o skupinu, ktorá získava strategické údaje pre Ruský štát. Ich pôsobiskom sú ambasády iných krajín, vládne úrady, obranné organizácie, diplomatické misie. Sú zameraný na vojenskú špionáž aj formou infiltrácie do uvedeného zariadenia.⁶

FANCY BEAR (ATP28) - ide tiež o ruskú skupinu, ale so zameraním na geopolitiku. Je to štátom riadená kyberšpionáž. Ich pôsobiskom sú NATO, EU, USA. Sú zameraný na ovplyvňovanie volieb vo vybranej krajine, kyber útoky na vládne inštitúcie a think-tanky.⁷

LAZARUS GROUP (APT38) - je to skupina zo Severnej Kórei, ktorá je zameraná na kyberšpionáž a finančnú kriminalitu (kradnutie kryptomien a vykrádanie bánk pomocou falošných prevodov a transakcií). Patrí medzi skupiny, ktoré priamo financujú Kórejský jadrový program. Ich pôsobisko je v EU, USA, Ázii a v Južnej Kórei. Sú zameraný na kryptoburzy banky, kritickú infraštruktúru a zdravotníctvo.⁸

CHARMING KITTEN (ATP35) - ide o Iránsku špionážnu skupinu, ktorá je zameraná na disidentov, akademikov a novinárov. Ich pôsobiskom Európa, USA, Blízky východ. Sú zameraný na cielené a kompromitujúce kampane zamerané proti oponentom režimu.⁹

³EURÓPSKA SMERNICA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI, uverejnená na <https://nis2.nbu.gov.sk/?csr=3130585883229576000>, citované 24.3.2026

⁴ V tej istej smernici

⁵ MITRE ATT&CK. *menuPass, Cicada, POTASSIUM, Stone Panda, APT10, Red Apollo, CVNX, HOGFISH, Group G0045* [online]. MITRE Corporation [cit. 24.3.2026]. Dostupné na internete: <https://attack.mitre.org/groups/G0045/>

⁶ KYBERBEZPEČNOSŤ NA MUNI. *Hackerské elity: Jak operují nejnebezpečnější APT skupiny* [online].

Masarykova univerzita [cit.24.3.2026]. Dostupné na internete: <https://security.muni.cz/clanky/hackerske-elity-jak-operuji-nejnebezpecnejsi-apt-skupiny>

⁷ V tej istej práci

⁸ V tej istej práci

⁹ V tej istej práci

Tieto skupiny sú špičkový hackeri, ktorý realizujú cielené operácie s geopolitickým dopadom. Nejde im o publicitu, ale o vplyv. Sú chránení vládami svojich krajín, pre ktoré robia nezákonné operácie a tým vplývajú na politickú situáciu vo svete¹⁰.

Poslednou sú KYBERTERORISTI - ide o nebezpečných profesionálov, ktorý svoje služby ponúkli teroristickým organizáciám. Ich cieľom je kybernetickými útokmi navodiť strach, vydierať predstaviteľov štátov, priamo zasahovať armádne ciele, alebo poškodzovať kritickú infraštruktúru. Často sa k svojim činom verejne priznávajú. Ich motiváciou sú peniaze, alebo náboženské presvedčenie.¹¹

Pôvodcovia kybernetických hrozieb a útokov sú naozaj rôzne zameraný a postavený na rôznych úrovniach. Kým niektorí sa snažia získať finančné prostriedky, či vybudovať si meno a rešpekt v kybernetickom priestore, ďalší zase v mene spravodlivosti a dobra bojujú proti systému, iný cielenne rozvracajú ekonomiky štátov, získavajú citlivé informácie pre svoje vlády a zneužívajú získané údaje. A potom je tu skupina, ktorá svoje znalosti poskytne tomu kto zaplatí viac, aj keď sa jedná o teroristickú organizáciu.

Spoločným menovateľom uvedených skupín je ich schopnosť narúšať stabilitu a bezpečnosť kybernetického priestoru. Prostredníctvom svojich aktivít prispievajú k vytváraniu prostredia neistoty, v ktorom dochádza k ohrozeniu dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií, ako aj k zvyšovaniu pocitu zraniteľnosti používateľov. Dôsledkom týchto činností môže byť strata citlivých údajov, finančné škody či narušenie dôvery v digitálne služby a inštitúcie.

Z uvedeného vyplýva, že významnú úlohu pri zabezpečení kybernetického priestoru zohráva aj samotný používateľ. Spôsob, akým jednotlivci pristupujú k využívaniu digitálnych technológií, môže zásadne ovplyvniť úroveň ich bezpečnosti. Zodpovedné správanie, dodržiavanie základných zásad kybernetickej hygieny a etické využívanie technologických nástrojov sú preto nevyhnutné pre minimalizáciu rizík.

Kybernetický priestor by nemal byť vnímaný ako nástroj na poškodzovanie či zneužívanie iných, ale ako prostredie umožňujúce výmenu informácií, spoluprácu a rozvoj spoločnosti. Podpora bezpečného a dôveryhodného digitálneho prostredia si vyžaduje nielen technologické riešenia, ale aj individuálnu zodpovednosť a aktívny prístup všetkých jeho používateľov.

Kybernetické útoky na inštitúcie a ich hrozby

V tejto časti príspevku je pozornosť sústredená na identifikáciu hlavných sektorov, ktoré predstavujú primárne ciele kybernetických útokov, ako aj na systematickú charakteristiku najčastejšie využívaných foriem útokov v kybernetickom priestore. Z pohľadu aktuálnych bezpečnostných trendov možno konštatovať, že kybernetické útoky sú prevažne smerované na subjekty, ktoré disponujú vysokou koncentráciou citlivých údajov alebo zabezpečujú fungovanie kritických spoločenských a ekonomických procesov. Ide najmä o finančné inštitúcie, subjekty verejnej správy, prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry, zdravotníckeho zariadenia a ďalšie organizácie spracúvajúce osobné, ekonomické alebo strategicky významné informácie.

Z hľadiska motivačných faktorov útočníkov dominujú najmä ekonomické záujmy, získavanie citlivých dát s následnou monetizáciou, ako aj snaha o narušenie kontinuity poskytovania základných služieb. V širšom kontexte však kybernetické útoky plnia aj funkciu nástroja informačného pôsobenia, ktorého cieľom je ovplyvňovanie verejnej mienky, oslabenie

¹⁰ KYBERBEZPEČNOSŤ NA MUNI. *Hackerské elity: Jak operují nejnebezpečnější APT skupiny* [online]. Masarykova univerzita [cit.24.3.2026]. Dostupné na internete: <https://security.muni.cz/clanky/hackerske-elity-jak-operuji-nejnebezpecnejsi-apt-skupiny>

¹¹ EURÓPSKA SMERNICA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI, uverejnená na <https://nis2.nbu.gov.sk/?csrc=3130585883229576000>, citované 24.3.2026

dôvery občanov v štátne inštitúcie a v niektorých prípadoch aj destabilizácia spoločenského a ekonomického prostredia. V extrémnych situáciách môžu mať tieto aktivity systémový dopad na fungovanie štátu ako celku.

Bankový sektor patrí medzi technologicky najvyspelejšie a zároveň najviac regulované oblasti, pričom implementácia bezpečnostných rámcov, akým je napríklad model nulovej dôvery (Zero Trust Architecture), výrazne znižuje pravdepodobnosť úspešného priameho prieniku do interných systémov. Z tohto dôvodu sa útočníci čoraz častejšie zameriavajú na tzv. koncové body útoku, teda na zamestnancov a klientov finančných inštitúcií.

Dominantnou formou útokov v tomto sektore je sociálne inžinierstvo, predovšetkým phishing, spear-phishing a ich varianty. Tieto techniky sú doplnené o vytváranie falošných webových stránok, ktoré vizuálne a funkčne napodobňujú oficiálne rozhrania bankových služieb. Cieľom týchto aktivít je získanie autentifikačných údajov, prístupových tokenov alebo priame neoprávnené odčerpávanie finančných prostriedkov z účtov obetí.

Sektor kritickej infraštruktúry, zahŕňajúci energetiku, dopravu, komunikácie či verejné služby, je charakteristický vysokou mierou implementácie bezpečnostných opatrení. Patria sem najmä pravidelné penetračné testovania, segmentácia sietí a činnosť špecializovaných tímov pre riešenie kybernetických incidentov.¹²

Napriek tomu zostáva významným rizikovým faktorom ľudský element, ako aj nedostatočne zabezpečené koncové zariadenia a tretie strany v dodávateľskom reťazci. Z technického hľadiska sa často vyskytujú aj útoky zamerané na zneužívanie zraniteľností systémov na správu webového obsahu a nesprávne nakonfigurovaných služieb.

Energetický sektor prechádza intenzívnou digitalizáciou a decentralizáciou, najmä v dôsledku integrácie obnoviteľných zdrojov energie a inteligentných riadiacich systémov. Táto transformácia sice zvyšuje efektívnosť, zároveň však rozširuje tzv. útočnú plochu pre potenciálne kybernetické útoky.

Kybernetické incidenty v tomto sektore môžu mať mimoriadne závažné dôsledky, vrátane narušenia stability dodávok elektrickej energie, sekundárnych ekonomických strát a ohrozenia fungovania nadväzujúcich sektorov hospodárstva. Z tohto dôvodu je energetika považovaná za jeden z najkritickejších pilierov národnej bezpečnosti.

Vo verejnej správe dominujú najmä ransomvérové útoky, ktoré majú charakter blokovania prístupu k dátam alebo ich šifrovania s následným požiadavkám na výkupné. Zraniteľnosť tohto sektora je determinovaná kombináciou viacerých faktorov, medzi ktoré patrí používanie zastaraných informačných systémov, nedostatočné finančné a personálne capacity, ako aj nižšia úroveň kybernetického povedomia zamestnancov.

Významným problémom zostáva aj nedostatočná implementácia bezpečnostných politík v praxi, čo vedie k zvyšovaniu pravdepodobnosti úspešných útokov prostredníctvom sociálneho inžinierstva alebo technických exploitov.

Zdravotnícky sektor predstavuje špecifickú oblasť, v ktorej kybernetické útoky môžu priamo ovplyvniť život a zdravie pacientov. Prepojenie medicínskych zariadení, informačných systémov a často zastaranej infraštruktúry vytvára zvýšené riziko kompromitácie.

Najčastejšími formami útokov sú ransomvérové kampane, ktoré vedú k nedostupnosti zdravotníckych dát, a phishingové útoky zamerané na zdravotnícky personál. V niektorých prípadoch dochádza aj k zneužívaniu zdravotníckych zariadení na sekundárne aktivity, ako je ťažba kryptomien alebo neoprávnený prístup k citlivým údajom pacientov.

Aj keď ostatné sektory hospodárstva nemusia byť primárnym cieľom sofistikovaných útokov, ich nižšia úroveň kybernetickej ochrany ich robí atraktívnymi pre oportunistické útoky.

¹² KALOUC J. BAŠTA P. a kol. CyberSecurity, CZ.NIC z.s.p.o Praha s.516

Nedostatočná implementácia bezpečnostných štandardov a slabá kybernetická hygiena výrazne zvyšujú ich zraniteľnosť.

Kybernetické útoky predstavujú komplexný, dynamicky sa vyvíjajúci fenomén, ktorý zasahuje všetky kľúčové sektory spoločnosti. Ich účinná eliminácia si vyžaduje multidisciplinárny prístup zahŕňajúci technologické riešenia, organizačné opatrenia, legislatívny rámec a systematické zvyšovanie kybernetického povedomia. Len kombinácia týchto prvkov môže viesť k posilneniu odolnosti spoločnosti voči súčasným aj budúcim kybernetickým hrozbám.

Postup pri eliminácii kybernetických hrozieb a útokov

Kybernetické útoky predstavujú v súčasnom digitálne prepojenom prostredí jeden z najvýznamnejších bezpečnostných rizikových faktorov, ktorý zasahuje prakticky všetky sektory spoločnosti. Ich charakter je dynamický, technologicky sa vyvíjajúci a čoraz sofistikovanejší, pričom útočníci využívajú kombináciu technických zraniteľností, ľudského faktora a organizačných slabín cieľových subjektov. Z hľadiska systematického členenia možno konštatovať, že najčastejšie cieľovými entitami sú inštitúcie spracúvajúce citlivé údaje, finančné organizácie, subjekty kritickej infraštruktúry, orgány verejnej správy, zdravotnícke zariadenia a ďalšie organizácie zabezpečujúce fungovanie základných spoločenských a ekonomických procesov.

Motivácia útočníkov je prevažne multiplicitná. Dominantným faktorom je ekonomický zisk, ktorý je dosahovaný prostredníctvom krádeže dát, ich následného predaja, vydierania (napr. ransomvér), alebo priamych finančných podvodov. Rovnako významnú úlohu zohráva aj snaha o narušenie kontinuity poskytovaných služieb, destabilizáciu systémov a v širšom kontexte aj ovplyvňovanie verejnej mienky, oslabovanie dôvery občanov v štátne inštitúcie a vytváranie prostredia informačnej neistoty. V určitých prípadoch môžu byť kybernetické operácie súčasťou širších geopolitických alebo hybridných konfliktov.

Z hľadiska foriem útokov možno identifikovať niekoľko dominantných kategórií. Medzi najrozšírenejšie patria útoky založené na sociálnom inžinierstve, najmä phishing, spear-phishing a ich pokročilé varianty. Tieto techniky sú zamerané na manipuláciu používateľov s cieľom získania autentifikačných údajov alebo umožnenia neoprávneného prístupu do informačných systémov. Ďalšou významnou kategóriou sú ransomvérové útoky, pri ktorých dochádza k šifrovaniu alebo blokovaniu dát s následným požadovaním výkupného. Významné zastúpenie majú aj útoky typu malware, exploitácia softvérových zraniteľností, útoky na webové aplikácie a útoky zamerané na dostupnosť služieb.

Bankový sektor patrí medzi najviac chránené oblasti, pričom využíva pokročilé bezpečnostné architektúry, vrátane princípov nulovej dôvery¹³, viacfaktorovej autentifikácie a kontinuálneho monitorovania transakcií. Napriek vysokej úrovni technickej ochrany zostáva najzraniteľnejším článkom tzv. koncový používateľ. Útočníci sa preto sústreďujú na techniky sociálneho inžinierstva, vytváranie falošných bankových portálov a podvodných komunikačných kanálov, ktorých cieľom je získanie prihlasovacích údajov alebo autorizácia neoprávnených transakcií.

Subjekty kritickej infraštruktúry, vrátane energetiky, dopravy či komunikačných systémov, predstavujú strategicky významné ciele, keďže ich narušenie môže mať kaskádové dopady na fungovanie štátu a ekonomiky. V týchto sektoroch sú implementované vysoké štandardy kybernetickej bezpečnosti, ako sú penetračné testovania, segmentácia sietí a

¹³ EUROPEAN UNION AGENCY FOR CYBERSECURITY (ENISA). *Guidelines on Cybersecurity Measures for Financial Sector*. [online]. 2024. Dostupné na: ENISA Financial Sector Cybersecurity [cit. 24.3. 2026].

špecializované tímy pre riešenie incidentov.¹⁴ Napriek tomu pretrvávajú riziká spojené najmä s dodávateľským reťazcom, nesprávnou konfiguráciou systémov a nedostatočne zabezpečenými koncovými zariadeniami.

Energetický sektor je v súčasnosti výrazne ovplyvnený digitalizáciou a integráciou obnoviteľných zdrojov energie, čo vedie k zvýšenej komplexnosti riadiacich systémov a tým aj k rozšíreniu útočnej plochy. Kybernetické útoky v tejto oblasti môžu spôsobiť nielen technologické výpadky, ale aj významné ekonomické a spoločenské škody, keďže energetická bezpečnosť predstavuje základný pilier fungovania moderného štátu.

Vo verejnej správe sa najčastejšie vyskytujú ransomvérové incidenty a útoky zamerané na nedostupnosť služieb. Zraniteľnosť tohto sektora je často spôsobená kombináciou zastaraných informačných systémov, obmedzených finančných zdrojov, ako aj nižšej úrovne kybernetického povedomia zamestnancov. Významným problémom je aj nedôsledná implementácia bezpečnostných politík v praxi, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešných útokov prostredníctvom phishingu a iných foriem sociálneho inžinierstva.

Zdravotnícky sektor predstavuje osobitne citlivú oblasť, keďže kybernetické incidenty môžu mať priamy dopad na zdravie a životy pacientov. Prepojenosť medicínskych zariadení s informačnými systémami, často v kombinácii so zastaranou infraštruktúrou, vytvára vysokú mieru rizika. Najčastejšie útoky zahŕňajú ransomvér, phishing a zneužitie zraniteľností sieťových zariadení, pričom dôsledkom býva obmedzenie alebo úplné prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ostatné sektory hospodárstva, hoci často nedisponujú takou mierou expozície ako kritická infraštruktúra, predstavujú významný cieľ pre oportunistické útoky. Nižšia úroveň implementácie bezpečnostných opatrení a nedostatočné povedomie o kybernetických hrozbách zvyšujú ich zraniteľnosť a potenciálne riziko kompromitácie systémov.

Z uvedeného vyplýva, že kybernetické útoky predstavujú komplexný a prepojený problém, ktorý nemožno riešiť izolovane v rámci jednotlivých sektorov. Ich efektívna mitigácia si vyžaduje systémový prístup založený na kombinácii technologických riešení, organizačných opatrení, legislatívneho rámca a kontinuálneho vzdelávania používateľov. Len prostredníctvom takéhoto integrovaného prístupu je možné dosiahnuť dlhodobú odolnosť spoločnosti voči aktuálnym aj budúcim kybernetickým hrozbám.

Právna ochrana pred kybernetickými hrozbami

Občania majú právo na ochranu pred kybernetickými hrozbami, pričom toto právo vyplýva najmä z rámca práva Európskej únie, ktoré kybernetickú bezpečnosť chápe ako nevyhnutnú súčasť riadneho fungovania vnútorného trhu. Tento prístup je explicitne podporený aj v dôvodovej správe k smernici NIS, kde sa kybernetická bezpečnosť vníma ako kľúčový faktor stability digitálneho priestoru.¹⁵

Z pohľadu právnej úpravy možno kybernetickú bezpečnosť analyzovať v dvoch základných rovinách. Prvá rovina je organizačno-procesná, zameraná na identifikáciu, atribúciu a riešenie kybernetických incidentov, vrátane určenia zodpovedných subjektov. Druhá rovina má preventívno-systémový charakter a jej cieľom je zabezpečenie odolnosti kybernetického priestoru bez nutnosti identifikácie konkrétneho páchatela. V európskom aj národnom kontexte je regulačný rámec postavený predovšetkým na princípe ukladania povinností vybraným subjektom, ktoré musia implementovať technické a organizačné opatrenia na predchádzanie

¹⁴ EUROPEAN UNION AGENCY FOR CYBERSECURITY. *Critical Information Infrastructures and Services*. [online]. Dostupné na: <https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-education/critical-information-infrastructures-and-services> [cit. 24.3.2026].

¹⁵ ANDRAŠKO J., MESARČÍK M., SOKOL P., Právo kybernetickej bezpečnosti, UK Bratislava s.186 ISBN 978-80-7160-632-1

incidentom, ich včasnú detekciu, mitigáciu a následnú reakciu, vrátane mechanizmov na prípadnú identifikáciu útočníka a jeho sankcionovanie.

V rámci systematiky kybernetickej bezpečnosti možno identifikovať päť kľúčových otázok:

- Čo je predmetom ochrany: informačné aktíva, informačné systémy, siete a koncoví používatelia.
- Kto a kde je chránený: verejný aj súkromný sektor, vrátane kritickej a menej kritickej infraštruktúry, pričom rozsah povinností sa môže líšiť podľa kategórie subjektu (tamže).
- Akým spôsobom je ochrana realizovaná: prostredníctvom právnych predpisov, ktoré definujú minimálne bezpečnostné štandardy a ukladajú povinnosť ich implementácie do praxe.
- Kedy je ochrana realizovaná: nielen reaktívne po vzniku incidentu, ale aj preventívne v rámci predchádzania kybernetickým hrozbám.
- Prečo je ochrana zabezpečovaná: s cieľom minimalizovať ujmu jednotlivcov, ekonomické škody a zároveň chrániť stabilitu štátu a verejného záujmu.

Regulačné nástroje kybernetickej bezpečnosti sú založené na tvorbe záväzných pravidiel, definovaní povinností subjektov, implementácii bezpečnostných opatrení a zavedení mechanizmov hlásenia a riešenia bezpečnostných incidentov.¹⁶

Právna úprava kybernetickej bezpečnosti je zároveň postavená na viacerých princípoch, medzi ktoré patria najmä technologická neutralita, ochrana informačného sebaučenia jednotlivca, ochrana verejných práv, minimalizácia štátneho donútenia, autonómia regulovaných subjektov a princíp bdelosti vo vzťahu k ostatným štátom.¹⁷

Európsky regulačný rámec bol pôvodne vytvorený smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1148 (NIS), ktorá zaviedla základné požiadavky na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. Táto smernica však bola v kontexte dynamického vývoja kybernetických hrozieb vyhodnotená ako nedostatočne flexibilná, a preto bola nahradená smernicou NIS2 (EÚ) 2022/2555, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2023.¹⁸

Smernica NIS2 výrazne rozširuje rozsah regulovaných sektorov a subjektov, pričom zahŕňa napríklad energetiku, dopravu, bankovníctvo, zdravotníctvo, digitálnu infraštruktúru, verejnú správu, vodné hospodárstvo, poštové služby či výrobný a chemický priemysel. Cieľom tejto úpravy je zvýšenie odolnosti kritických aj dôležitých sektorov, posilnenie schopnosti reakcie na incidenty a harmonizácia bezpečnostných štandardov v rámci Európskej únie.

V podmienkach Slovenskej republiky bola smernica NIS2 implementovaná novelizáciou zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, čím sa rozšírili povinnosti dotknutých subjektov a posilnil regulačný rámec kybernetickej bezpečnosti v národnom prostredí.

Národná stratégia a plán kybernetickej bezpečnosti na roky 2026-2030

Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2026 až 2030 predstavuje kľúčový koncepčný dokument štátu, ktorý bol prijatý ako reakcia na narastajúcu komplexnosť a dynamiku globálneho kybernetického prostredia. Jej základným cieľom je definovať strategické priority a smerovanie v oblasti ochrany kybernetického priestoru tak, aby bola v strednodobom horizonte zabezpečená primeraná úroveň bezpečnosti, odolnosti a

¹⁶ ANDRAŠKO J., MESARČÍK M., SOKOL P., Právo kybernetickej bezpečnosti, UK Bratislava s.186 ISBN 978-80-7160-632-1

¹⁷ V tom istom diele.

¹⁸ EURÓPSKA SMERNICA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI, uverejnená na <https://nis2.nbu.gov.sk/?csr=3130585883229576000>, citované 24.3.2026

kontinuity digitálnych služieb, a to s ohľadom na rýchly technologický vývoj a vznik nových foriem kybernetických hrozieb.¹⁹

Stratégia formuluje súbor strategických cieľov v piatich prioritných oblastiach: ochrana národného kybernetického priestoru, budovanie národných kapacít a inštitucionálneho zázemia, podpora bezpečných a inovatívnych digitálnych produktov a služieb, rozvoj vzdelávania, digitálnych zručností a bezpečnostného povedomia a posilňovanie strategických partnerstiev a medzinárodnej spolupráce. Tieto priority reflektujú aktuálny stav kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike, ako aj identifikované trendy v oblasti vývoja technológií a súvisiacich bezpečnostných rizík.

Národná stratégia zároveň nadväzuje na rámec kybernetickej bezpečnosti Európskej únie, ktorý je definovaný Stratégiou kybernetickej bezpečnosti EÚ pre digitálnu dekádu. Tá kladie dôraz na posilňovanie odolnosti kritickej infraštruktúry, rozvoj technologických a reakčných kapacít členských štátov a schopnosť efektívne predchádzať, detegovať a riešiť rozsiahle kybernetické incidenty. Zároveň zdôrazňuje potrebu dosahovania technologickej suverenity EÚ a prehlbovania koordinácie medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami, čím posilňuje pozíciu Únie ako významného aktéra v oblasti regulácie kybernetického priestoru. Tieto princípy sú ďalej rozpracované aj v rámci Stratégie odolnosti kritických subjektov Slovenskej republiky schválenej uznesením vlády SR č. 3 z 9. januára 2026.²⁰

Implementácia stratégie je založená na širokej spolupráci viacerých zainteresovaných subjektov verejného aj súkromného sektora. Medzi kľúčových aktérov patria najmä ústredné orgány štátnej správy, ako Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ako aj ďalšie inštitúcie vrátane Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, Prezídia Policajného zboru, Úradu na ochranu osobných údajov SR, Úradu vlády SR a Generálnej prokuratúry SR. Významnú úlohu zohrávajú aj prevádzkovatelia základných služieb, akademický sektor, vysoké školy a podnikateľské subjekty, ktoré sú integrálnou súčasťou kybernetického ekosystému.

Stratégia zároveň reflektuje skutočnosť, že kybernetická bezpečnosť je interdisciplinárna oblasť, ktorá úzko súvisí s viacerými právnymi, ekonomickými a technologickými doménami. Jej úspešná implementácia si vyžaduje koordinovaný prístup všetkých zainteresovaných subjektov, efektívne zdieľanie informácií, systematické zavádzanie osvedčených postupov a flexibilnú reakciu na dynamicky sa meniace hrozby.

Základným predpokladom úspechu stratégie je kontinuálne investovanie do prevencie, výskumu, inovácií a vzdelávania, ako aj systematické zvyšovanie digitálnej gramotnosti obyvateľstva. Cieľom je posilniť celkovú odolnosť Slovenskej republiky voči kybernetickým hrozbám, zabezpečiť integritu, dostupnosť a dôvernosť digitálnych služieb a infraštruktúry a prispieť k ochrane hospodárskej stability a demokratických hodnôt.

Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti 2026 – 2030 tak predstavuje nielen technický a organizačný plán, ale aj strategický záväzok štátu systematicky budovať bezpečné, stabilné a dôveryhodné digitálne prostredie, ktoré bude schopné čeliť súčasným aj budúcim výzvam kybernetického priestoru.²¹

¹⁹ NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD SR. *Vláda SR prijala Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2026 – 2030*. [online]. 4. 2. 2026. Dostupné na: <https://www.nbu.gov.sk/vlada-sr-prijala-narodnu-strategiu-kybernetickej-bezpecnosti-na-roky-2026-2030/> [cit. 24.3.. 2026].

²⁰ Tá istá stratégia.

²¹ Tá istá stratégia.

Záver

V rámci predloženého príspevku možno konštatovať, že tvorba komplexného legislatívneho rámca v oblasti kybernetickej bezpečnosti, spolu s jeho dôslednou a systematickou implementáciou v aplikačnej praxi, predstavuje jeden zo základných pilierov efektívnej ochrany kybernetického priestoru. Význam tejto skutočnosti sa v súčasnosti výrazne zvyšuje najmä v dôsledku pretrvávajúcej a predpokladanej eskalácie kybernetických hrozieb, ktoré sú priamo aj nepriamo ovplyvňované zhoršujúcou sa medzinárodnou bezpečnostnou situáciou. Geopolitické napätie, prebiehajúce ozbrojené konflikty a narastajúca fragmentácia medzinárodných vzťahov vytvárajú prostredie, v ktorom sa kybernetický priestor stáva prirodzenou doménou pre realizáciu nepriateľských aktivít.

V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že kybernetický priestor je charakteristický prítomnosťou rôznorodých aktérov – od jednotlivcov až po organizované skupiny a štátom podporované entity – ktorí cielene smerujú k získavaniu, manipulácii alebo zneužívaniu citlivých informácií. Významnú úlohu v tomto ekosystéme zohrávajú aj sprostredkovateľské subjekty, ktoré participujú na nelegálnych aktivitách motivované predovšetkým ekonomickým ziskom. Táto kombinácia faktorov významne zvyšuje komplexnosť kybernetických hrozieb a zároveň komplikuje ich včasnú detekciu a atribúciu.

Osobitnú pozornosť si vyžaduje rýchly a dynamický rozvoj technológií umelej inteligencie, ktorý zásadne transformuje možnosti spracovania, analýzy a využívania dát. V strednodobom až dlhodobom horizonte možno predpokladať jej intenzívnejšie nasadenie aj v oblasti kybernetických útokov, najmä pri identifikácii zraniteľností informačných systémov, automatizácii útokov alebo pri pokusoch o kompromitáciu autentifikačných mechanizmov. Tento technologický pokrok však zároveň zvyšuje nároky na úroveň obrany a adaptívnych bezpečnostných opatrení.

Zároveň je nevyhnutné zdôrazniť, že aj napriek technologickému pokroku zostáva ľudský faktor jedným z najvýznamnejších a najčastejších zdrojov bezpečnostných incidentov. Nedodržiavanie základných bezpečnostných štandardov, používanie neautorizovaných alebo nezabezpečených zariadení, neuvážaná manipulácia s citlivými informáciami, ako aj nedostatočné zabezpečenie autentifikačných údajov, významne zvyšujú pravdepodobnosť úspešného kybernetického útoku. Tieto zlyhania často predstavujú vstupný bod pre sofistikované útoky, ktoré môžu mať závažné dôsledky pre jednotlivcov aj organizácie.

Z uvedeného vyplýva potreba systematického, kontinuálneho a dlhodobého udržateľného vzdelávania všetkých používateľov informačných systémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Jednorazové alebo formálne informačné kampane nie sú dostatočné, pokiaľ nie sú doplnené o pravidelné školenia, praktické nácviky incident response a systematické budovanie bezpečnostného povedomia. Rovnako dôležité je dôsledné uplatňovanie organizačných a prevádzkových opatrení, ako je zásada „čistého stola“, kontrola prístupu k informáciám a minimalizácia rizík v rámci fyzického aj digitálneho prostredia.

Z právneho hľadiska je potrebné osobitne poukázať na význam ochrany osobných údajov v zmysle zákona²², keďže ich neoprávnené spracúvanie, únik alebo zneužitie môže viesť k závažným právnym, finančným a reputačným následkom pre dotknuté subjekty. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby organizácie pristupovali k implementácii bezpečnostných politík nielen formálne, ale najmä vecne a prakticky, a to v celom rozsahu ich činnosti vrátane práce na diaľku a využívania súkromných zariadení na pracovné účely.

Napokon treba zdôrazniť, že kybernetické hrozby sa neustále vyvíjajú, pričom ich sofistikovanosť rastie aj v dôsledku implementácie pokročilých technológií, vrátane umelej inteligencie. V takomto prostredí nadobúdajú kľúčový význam obozretnosť, kritické myslenie

²² ZÁKON č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov

a schopnosť kvalifikovane vyhodnocovať riziká zo strany používateľov informačných systémov. Len integráciou legislatívnych, organizačných, technologických a vzdelávacích opatrení je možné dosiahnuť primeranú úroveň kybernetickej odolnosti a efektívne minimalizovať dopady kybernetických incidentov na jednotlivcov, organizácie aj celú spoločnosť.

Resumé

Predkladaná práca sa zaoberá problematikou kybernetických hrozieb a ich vplyvom na fungovanie modernej spoločnosti. Kybernetické hrozby sú v práci chápané ako významný bezpečnostný faktor, ktorý ovplyvňuje nielen informačné systémy, ale aj ekonomické prostredie, verejnú správu, kritickú infraštruktúru a každodenný život obyvateľstva.

Práca analyzuje vybrané kybernetické incidenty na území Slovenskej republiky, predovšetkým bombové hrozby smerované na školské zariadenia a kybernetický útok na informačný systém katastra nehnuteľností. Osobitná pozornosť je venovaná ich spoločenským, ekonomickým a psychologickým dôsledkom, ktoré presahujú rámec samotného digitálneho priestoru.

Súčasťou práce je aj charakteristika hlavných pôvodcov kybernetických útokov, ich motívácií a spôsobov pôsobenia, od individuálnych útočníkov až po organizované skupiny vrátane štátom podporovaných aktérov a kyberterroristických subjektov. Práca zároveň identifikuje najčastejšie formy kybernetických útokov zameraných na bankový sektor, verejnú správu, zdravotníctvo a kritickú infraštruktúru.

Dôležitou súčasťou je aj analýza právneho rámca kybernetickej bezpečnosti, vrátane európskej smernice NIS2 a národnej legislatívy Slovenskej republiky. V závere sa zdôrazňuje potreba systematického a multidisciplinárneho prístupu ku kybernetickej bezpečnosti, založeného na kombinácii technologických, organizačných, legislatívnych a vzdelávacích opatrení.

Summary

The present thesis deals with the issue of cyber threats and their impact on the functioning of modern society. Cyber threats are understood in this work as a significant security factor that affects not only information systems, but also the economic environment, public administration, critical infrastructure, and the everyday lives of the population.

The thesis analyzes selected cyber incidents in the territory of the Slovak Republic, in particular bomb threats directed at educational institutions and a cyberattack on the real estate cadastre information system. Special attention is paid to their social, economic, and psychological consequences, which extend beyond the boundaries of the digital space itself.

The work also includes a characterization of the main perpetrators of cyberattacks, their motivations, and methods of operation, ranging from individual attackers to organized groups, including state-sponsored actors and cyberterrorist entities. Furthermore, it identifies the most common forms of cyberattacks targeting the banking sector, public administration, healthcare, and critical infrastructure.

An important part of the thesis is the analysis of the legal framework of cybersecurity, including the European NIS2 Directive and the national legislation of the Slovak Republic. In conclusion, the thesis emphasizes the need for a systematic and multidisciplinary approach to cybersecurity, based on a combination of technological, organizational, legislative, and educational measures.

Zoznam bibliografických odkazov:

ANDRAŠKO J., MESARČÍK M., SOKOL P., *Právo kybernetickej bezpečnosti*, UK Bratislava s.186 ISBN 978-80-7160-632-1

EUROPEAN UNION AGENCY FOR CYBERSECURITY (ENISA). *Guidelines on Cybersecurity Measures for Financial Sector*. [online]. 2024. Dostupné na: ENISA Financial Sector Cybersecurity [cit. 24.3. 2026].

CHECK POINT RESEARCH. *Q1 2025 Global Cyber Attack Report from Check Point Software: An Almost 50% Surge in Cyber Threats Worldwide with a Rise of 126% in Ransomware Attacks* [online]. 2025 [cit. 2026-03-24]. Dostupné na internete: <https://blog.checkpoint.com/research/q1-2025-global-cyber-attack-report-from-check-point-software-an-almost-50-surge-in-cyber-threats-worldwide-with-a-rise-of-126-in-ransomware-attacks/>

KALOUC H J. BAŠTA P. a kol. *CyberSecurity*, CZ.NIC z.s.p.o Praha s.516, ISBN 978-80-88168-34-8978-80

KYBERBEZPEČNOSŤ NA MUNI. *Hackerské elity: Jak operují nejnebezpečnější APT skupiny* [online]. Masarykova univerzita [cit.24.3.2026]. Dostupné na internete: <https://security.muni.cz/clanky/hackerske-elity-jak-operuji-nejnebezpecnejsi-apt-skupiny>

MAKATURA I. Bezpečné hranice 1: Čo je penetračný test? Uverejnené (16.1.2015) na <https://preventista.sk/info/bezpecne-hranice-cast-1-co-je-to-penetracny-test/>, citované 23.3.2026

MITRE ATT&CK. *menuPass, Cicada, POTASSIUM, Stone Panda, APT10, Red Apollo, CVNX, HOGFISH, Group G0045* [online]. MITRE Corporation [cit. 24.3.2026]. Dostupné na internete: <https://attack.mitre.org/groups/G0045/>

Na Slovensku stúpa počet kybernetických útokov, uverejnené 12.1.2026 na <https://virtualno.sk/na-slovensku-stupa-pocet-kyberneticky-ch-utokov/>, citované 24.3.2026

POLOHA L. N., *Otázky a odpovede o útoku na kataster: Čo to spôsobilo bežným ľuďom, kedy problém vyriešia a kto zaň nesie zodpovednosť?*, Uverejnené 9.1.2025 na <https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/736735-co-vieme-o-utoku-na-kataster-nehnutelnosti-a-co-to-sposobilo-pre-ludi-dolezite-otazky-a-odpovede/>, citované 23.3.2026

Ransomvér, uverejnené na <https://encyclopedia.kaspersky.com/glossary/ransomware/> , citované 24.3.2026

TYTYKALO B. *Na Slovensku stúpa počet kybernetických útokov, hrozí masívne paralyzovanie podnikov*. Uverejnené 1.1.2026 na <https://sita.sk/vtechnologiach/na-slovensku-stupa-pocet-kyberneticky-ch-utokov-hrozi-masivne-paralyzovanie-podnikov/>, citované 24.1.2026

ZLIECHOVSKÝ R., *Kto sú hackeri z Anonymous a čo o nich vieme?*, článok uverejnený 5.3.2022 na <https://vosveteit.zoznam.sk/kto-su-hackeri-z-anonymous-a-co-o-nich-vieme/>, citovaný 24.3.2026

ZÁKON č.69/2018 Z.z o kybernetickej bezpečnosti.

ZÁKON č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov

NARIADENIE EU č.881/2019 Cyber Act článok 2 ods.8

EURÓPSKA SMERNICA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI, uverejnená na <https://nis2.nbu.gov.sk/?csrt=3130585883229576000>, citované 24.3.2026

Kontaktné údaje:

Patrik Cesnek

Obecná polícia Bernolákovo, Horný dvor 7.

Akadémia Policajného zboru – študent

Telefonický a e-mailový kontakt: 0910/103-630, patrik.cesnek@akademiapz.sk